

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 82-31

DOI 10.5281/zenodo.15966257

Научная статья

«ВГОВАРИВАНИЕ СЕБЯ В МИР» КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ В РОМАНЕ КАРИНЫ ШАИНЯН «САСПЫГА»

"TALKING ONESELF INTO THE WORLD" AS A WAY OF EXISTENCE IN KARINA SHAINYAN'S NOVEL "SASPYGA"

ПОБЕДАШ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат педагогических наук, преподаватель,

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

POBEDASH EVGENIYA VLADIMIROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, lecturer,

Lomonosov Moscow State University.

Статья посвящена рассмотрению утраты вербальной коммуникации как жизненной силы в романе Карины Шаинян «Саспыга». Проанализированы речевые акты двух героинь – Аси и Кати – в аспекте антиномии Слово – Молчание. Показано, что для Аси слова утратили свой смысл, вступление в переходное пространство Алтая обирает у нее последние артефакты говорения – книгу и куклу для говорения. Рассмотрено понятие «вговаривание себя в мир» с точки зрения существующих современных контекстов. Доказано, что вговаривание является способом существования, который позволяет вписать личность в речь, отмечены такие особенности вговаривания, как многократность повторения и медитативность, выход в область бессознательного.

The article is devoted to the loss of verbal communication as a vital force in Karina Shainyan's novel "Saspyga". The speech acts of two heroines, Asi and Katya, are analyzed in the aspect of the Word-Silence antinomy. It is shown that for Asi, words have lost their meaning, and entering the transitional space of Altai robs her of the last artifacts of speaking – a book and a speaking doll. The concept of "talking oneself into the world" is considered from the point of view of existing modern contexts. It is proved that collusion is a way of existence that allows you to fit a personality into speech, such features of collusion as repetition and meditateness, access to the unconscious are noted.

Ключевые слова: *вговаривание, существование, К. Шаинян, «Саспыга», переходное пространство.*

Key words: *collusion, existence, K. Shainyan, "Saspyga", transitional space.*

Роман «Саспыга» Карины Шаинян [7], вышедший в свет в 2025 году, является повествованием на стыке реальности и иррационального, мистического и психологического, где языковая рефлексия становится инструментом исследования предельных челове-

ских состояний. В повествовании поднимается проблема кризиса вербальной коммуникации, когда происходит распад связи между лексемой и денотатом, а диалоги становятся вязкими и бессодержательными. Герои разговаривают, но словно не слышат и не понимают друг друга. Большое количество средств художественной выразительности (метафор, сравнений) связаны со словом и речью, в своих высказываниях героини также часто обращаются к теме молчания как способе забыть прошлое и травмирующий опыт и к слову как способу закрепить свое Я в мире. Целью настоящей статьи является рассмотрение места и роли Слова в романе «Саспыга» в антиномии Слово – Молчание, а также понятия «вговаривание себя в мир» как способа закрепления за собой права на существование. В настоящее время о романе Карины Шаинян «Саспыга» написаны только отдельные обзоры, аннотации и рецензии, что связано с его недавней публикацией, поэтому нам не встретились научные исследования, посвященные анализу и интерпретации текста.

События разворачиваются на Алтае в горах, герои – туристы, отправившиеся в конное путешествие, и их проводники. Неожиданно из группы исчезает одна девушка – неприметная («вообще не бросалась в глаза») Ася, которая не просто случайно заблудилась – ушла намеренно (К. Шаинян прибегает к словотворчеству: «ушелец» в семантической оппозиции лексеме «пришелец» – ушелец – тот, кто выбрал уйти). И тут встает вопрос о причинах: она осознанно обрекает себя на побег, одиночество и возможную гибель, словно бы ищет ее. В чем причина? Это не побег от несостоявшегося любовника или попытка пережить его смерть. Причина кроется в Слове как акте самоопределения.

В романе слова, говорение занимают важное место, они обладают характеризующей функцией, подчеркивают разобщенность людей (вербальная коммуникация выступает маркером отчуждения: «... вы же по-настоящему даже друг с другом не разговариваете, не то что с туристами» – говорит Ася о проводниках).

Ася работает корректором, и это тоже не случайность. Корректор работает со словом, исправляет, формирует высказывание, доносит чистую, ясную мысль. «Я же корректор, я говорила? Как будто что-то можно исправить! И в какой-то момент я поняла, что слова потеряли смысл. Они просто ничего не стоят и не меняют. Годятся только передавать информацию, и то... Дерево – кедр, птица – гамаюн, смерть неизбежна, какая глупость. Я поняла, что с каждым словом либо вру, либо остаюсь непонятой, и все, что я могу сказать, – бессмысленно». Прослеживается отсылка к безмолвию и невыразимости Ф.И. Тютчева в стихотворении «Silentium!»: «Мысль изреченная есть ложь». Это то самое «состояние молчания, являющееся сущностной основой как бытия в целом, так и отдельной человеческой души» [1, с. 192], потому что слова, по мнению Аси, пусты, наблюдается кризис редакторской парадигмы – невозможность «коррекции» смыслов. По определению А.А. Потемни, «ближайшее этимологическое значение» Слова – это его "внутренняя форма" [4, с. 156]. Внутреннюю форму слова Ася хорошо чувствует: кедр – дерево, гамаюн – птица, но она словно потеряна, в сознании отсутствует связь между словом и символом. На протяжении всего романа она пытается восстановить эту связь, вновь обрести утраченное слово.

Побег на Алтай Ася объясняет разрывом этой связи – между Словом и смыслом: «... меня жалели, превращали остатки настоящего в словесную труху, выдумывали чего не было и сами верили. И главное, все хотели, чтобы я говорила. Ради меня самой, конечно. Но у слов по-прежнему не было смысла, или они оказывались враньем, или уходили впустую, никем не понятые». Потеря слова равносильна потере самого себя, деструкции личности. Поэтому Ася оказывается в этом странном походе – в надежде вернуть смысл.

Ася осознает свою невидимость, неважность для мира: «Мир не ловил меня, понимаешь? Я Неуловимый Джо. Мне приходилось самой за него цепляться». Об этой незаметности Аси рассуждает и Катя, повар-проводник, спутница в этом пограничном путешествии: как она весь поход обсчитывалась на порцию и пропускала Асю, которая выпадала из общих

разговоров, «и вроде бы она не пряталась, не молчала, была спокойно-дружелюбна, но постоянно ускользала из зоны человеческого внимания куда-то в небытие, в смутное пространство, недоступное сознанию». Даже знакомств с Панночкой, возлюбленным у Аси состоялось случайно: «споткнулся» об нее на лестничной площадке.

Героине нужно было вписать себя в реальность, в мир, способ, который она выбрала – «вговаривание»: «Я себя в него [мир] вговаривала». В современных словарях слова *вговаривание*, *вговаривать* не закреплены (не встречается ни в концепции слова М. Бахтина, ни в идее языковых игр Л. Витгенштейна; нет примеров употребления в Национальном корпусе русского языка). Для того чтобы определить природу понятия, мы обратились к поиску в сети Интернет с целью рассмотрения частотности и сферы употребления и проведения частичного компонентного анализа.

В найденных в Интернете контекстах слово вговаривание встречается в текстах, посвященных методике обучения языку, и встраивается в ряд лексем вслушиваться, вписываться, вчитываться: «Человек умеет говорить, читать и писать (а точнее: *вговаривать* свои слова в общий ход речи, понимать и комментировать то, что ему показывают, и вписывать свои действия в намеченный ход дела) <...> Модель описания очень естественного и нормально действующего поведения обычного человека предполагает его *вговаривание* в ход речи, вчитывание в то, что показывают, вписывание своих действий в ход дела» [8]. В данном случае вговаривать предполагает своевременное и уместное вступление в диалог.

На вговаривании строится методика обучения иностранным языкам Н.Ф. Замяткина, которая предполагает многократное выслушивание матричного диалога до формирования навыка автоматизированного повторения, основанного на бессознательном усвоении: «В текст можно смотреть только на втором этапе работы. Главная же идея – вслушивание и последующее вчитывание-вговаривание – непременно громкое! громкое! громкое! громкое! непременно и исключительно громкое вчитывание-вговаривание! поскольку шепот дает только иллюзию правильного произношения! – в матричный диалог» [2, с. 147]. Выделим такое свойство вговаривания, как многократность повторения. У Замяткина вговаривание предполагает циклическое повторение буквально до потери смысла высказывания, до стирания плана содержания слов, метод воздействует на бессознательные структуры мозга. Длительное повторение простых фраз сходно с произнесением мантр, а отключение логического мышления и внутреннего диалога в совокупности с бессознательным монотонным воспроизведением сродни медитации: «Матричная выработка первоначальных языковых навыков – это как голосовая молитвенная медитация в восточных религиях» [2, с. 147]. Предполагается отключение уровня «смысла» – и начнут открываться тайны более глубоких уровней.

С.Б. Токарева в контексте исследования рутинизации социальных практик в переходные периоды отмечает, что «Язык предстает в этом процессе в иной роли, нежели в познании; он обеспечивает лингвистическую объективизацию опыта и последующее конструирование мира в сознании человека. Проговаривание индивидом элементов опыта оказывается одновременно «вговариванием» в интериоризированные смыслы» [6, с. 458]. В данном случае вговаривание связывается с «овнутриванием» (по Л. Выготскому) полученного внешнего социального опыта, встраивание его в самоопределение индивида.

Формально вговаривание тяготеет к уговору, заговору (вговаривать – уговаривать (просить много раз), заговаривать (мистическая сила слова)). В русском устном народном творчестве «вговаривание» встретилось в следующем контексте: «... «кабала» в исследованном регионе пишется «псевдознаками», вербальная же составляющая выглядит своеобразным «вговариванием» текста в графические начертания» [5, с. 17]. Здесь вговаривание слова приравнивается к привнесению смысла, к проговариванию содержания, которое вкладывается в определенный символ (подчеркнем, что для заговоров характерна повторяемость как основа композиции). Таким образом, вговаривание строится на многократном, буквально медита-

тивном повторении слов до момента бессознательного встраивания себя в какую-либо парадигму. Вговорить предполагает движение внутрь речевого потока.

Мир не замечал Асю, поэтому ей приходилось себя в него вговаривать – бороться с молчанием, искать смысл в словах, быть видимой и заметной. Если ты не говоришь, ты «ускользаешь»: так Ася выскользнула из отношений с Панночкой («скоро я выскочу из всего, гладко так, как косточка из черешни, и смогу замолчать совсем»), из поля зрения туристов («Как будто ее окружала упругая оболочка, отталкивающая человеческие взгляды»).

Неслучайно в догорающем костре героини находят куклу из детства – «кукла для говорения». Способом справиться с молчанием является некая подменная личность, Асин страх говорить уходил, когда она говорила не прямо, а через куклу: «Меня зовут Ася, и я в аду. Я делала так в детстве. Когда стеснялась или боялась что-то сказать... Она говорила за меня». Как отмечает И.А. Морозов, «Подобное единство человека и артефакта-заместителя получает свое отражение и в филогенезе. Например, в мифологии и ритуальных практиках изображение человека может выполнять его функции, полностью замещать его, особенно при выполнении действий, которые обычно человеку недоступны» [3, с. 68]. В романе кукла для Аси служит таким артефактом-заместителем, «чудесным помощником», который помогает найти слова и встроить себя в мир: «Кукла для говорения. Для вговаривания себя в мир, который не хочет тебя ловить».

Лиминальное пространство, в котором оказались героини, выталкивает слова: во время переправы обе потеряли книги («Ну надо же, думаю. Не монеты, не еда, не кровь и не огонь – все лишь слова <...> Кто бы мог подумать, что они книжками берут»). Перед уходом и гибелью Ася сжигает куклу – слова ей больше не нужны (символическое отвержение слова). Алтай в романе – место, где слова теряют силу (примечательно, что Катя, являясь все же «своей» в этом пространстве, предпочитает словам рисунки: она оставляет на камнях анималистические изображения). Для Аси же Слово давно потеряло свою силу, оно не имеет смысла, его функция – прикрыть наготу души, скрыть то, что внутри, заглушить боль от невозможности вербально выразить травматический опыт («Хочется прикрыться, да? А то в щели сквозит» «Только словами не выкарабкаешься... Слова вообще не помогают, а сейчас вообще... так, прикрыться слегка, как тентиком. Как в детстве одеялом с головой... Ты ведь знаешь, что бесполезно»).

Словами не получается описать и мистическое существо – сасыгу, ее имя избегают произносить вслух, что указывает на табуированность и опасность. Катя думает: «какой смысл пытаться впихнуть сасыгу в слова? В лучшем случае будет непонятно, в худшем выйдет вранье». Мифическое создание распространяет вокруг себя ореол безумия и непреодолимого желания, сысыжье мясо манит вкусом, который никак нельзя забыть, и удачей, и успокоением, которое оно дарует. На фоне оглушающей тишины скал сводит с ума шуршание лапок сасыги: «И в этой раздавливающей тишине проглоченного крика что-то едва уловимо шуршит – это лапки лапки шебуршат по щебню пыльный запах серых перышек пухлое легкое тело» (автор намеренно пропускает знаки препинания, создавая эффект рваного потока сознания). Остается открытым вопрос, превратилась ли Ася в сасыгу, как и многие люди до нее, чьи вещи остались на краю обрыва («Ася чешется все сильнее. В общем-то, Ася уже... ну, ошпыливается»).

Закономерно возникает вопрос: если в авторской концепции Слово равно жизнь, то молчание – это смерть? Вспомним, Ася приехала в поход, потому что выбрала молчать: «свалить туда, где выбора молчать или нет вообще не существует, а вопрос о смысле слов не имеет смысла». Какое-то время она борется: разговаривает с Катей, хлестко словами прогоняет Панночку («Ей-богу, было лучше, когда ты молчала!» – реагирует он), но пространство понемногу отбирает у нее слова – и книга пропадает, и говорящая за нее кукла.

Катя, которая, на первый взгляд, кажется более осмысленной, в какой-то момент интуитивно принимает правила игры: они с Асей неслучайно оказались вместе здесь («Потому что мы едем на мертвых конях по не существующему в мире людей ущелью? Потому что она *вговорила* себя в эту историю?»), ее миссия – быть проводником, кормить Асю, довести до расселины мира. Распластанная на подвижных, «живых камнях», Катя понимает, что здесь кричать от ужаса нельзя: «нельзя закричать, нарушить равновесие – пропал, можно только рваться на части чудовищно набухающим внутри молчанием» (реализуется запрет на вербализацию как условие выживания). Если закричать – можно освободиться: «Больше ничего не важно, никаких забот, никаких печалей, освобождение, тишина». Тишина, молчание – мертвые, спасти может только Слово. Катя отказывается от охоты на саспыгу, с удивлением открывая для себя истину: саспыгу можно не есть, а Асю можно спасти (или свою душу?).

Вновь в повествовании появляется кукла для говорения, переданная Аркадьевной – кем? Вопрос так и остается без ответа. И вновь поток уносит куклу во время переправы в пограничное пространство: «Куклу, они взяли куклу. Они берут словами, но не просто словами: они делают так, чтобы на ту сторону ты выходила голой и беззащитной. Отбирают те слова, в которых можно спрятаться». Слова, которые служат «одеялком», «тентиком», прикрывая пустоту и чувство вины, не годятся для спасения.

Несмотря на открытый финал, складывается ощущение, что Кате удалось спасти Асю, выволить ее из «трещины на теле мира». Катя спасает ее и себя – Словом, отказом от охоты, человеческим теплом, интуитивным чувствованием законов этого мира («Я не сошла с ума, разговаривая с пустотой. Просто делаю все, до чего могу додуматься»). Асино «вговаривание себя в мир» становится способом ее существования, способом вписать себя в пространство жизни. Слово в романе «Саспыга» выступает, с одной стороны, витальной силой, а с другой – разрушающей: пустые слова не способны прикрыть «сквозняк» травмирующего прошлого. Представляется, что Алтай в романе, являясь олицетворением природной силы, которой не нужны слова, помогает героям лучше услышать себя, вернуть смысл словам. Героини теряют книги, маски в виде кукол для говорения (все эти способы «прикрыться», использовать чужие слова) для того, чтобы обрести истинное слово, которое вернет смысл жизни. Тишина и молчание в авторской концепции связываются с потерей смысла Слова как витальной силы и ведут к гибели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробец Т.А. Трансформации «Звучащего слова» в поэтическом космосе Ф.И. Тютчева // Омский научный вестник. 2006. № 2(35). С. 192-195.
2. Замяткин Н.Ф., Ли Вон Янь. Вас невозможно научить иностранному языку. 2014. 272 с. URL: https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/3802/3802936_kniga3eizdanie (дата обращения: 01.07.2025).
3. Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (Кросскультурное исследование идеологии антропоформизма). М.: «Индрик», 2011. 352 с.
4. Потеня А.А. Полное собрание трудов: мысль и язык / подгот. текста Ю.С. Рассказова, О.А. Сычева; комм. Ю.С. Рассказова. М.: Лабиринт, 1999. 300 с.
5. Степанов А.В. «Левухой наопакишу» (материалы по знахарству Вологодской области) // Язык культуры: семантика и грамматика. М., 2004. С. 16-18.
6. Токарева С.Б. Роль социальной памяти в процессах технологизации и рутинизации социальных практик в переходные периоды общественного развития // Материалы XIII Межрегиональных Пименовских чтений «Традиции и новации: культура, общество, личность». Саратов, 11-12 декабря 2015 г. 2016. № 3. С. 456-461.
7. Шаинян К. Саспыга. М.: Вимбо, 2025. URL: <https://books.yandex.ru/books/AduSnKEI> (дата обращения: 01.06.2025).

8. Шулешко Е. Понимание грамотности. Часть вторая. Методики обучения чтению, письму и счету. URL: <http://setilab2.ru/modules/article/view.article.php/c24/247/p75> (дата обращения: 29.06.2025).

Поступила в редакцию: 09.07.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© *Победаш Е.В., 2025.*